

ISSN : 2746-8402

Indexed by:

ROAD

zenodo

INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON

LANGUAGE AND LITERATURE PROCEEDING

Publisher: Malang, Politeknik Negeri Malang
Medium: Online
Country: Indonesia

Editorial Team

Dr. Oro Cabanas

Available at <http://ivicollpolinema.com/index.php/II>

The scope of the journal includes but is not limited to

- Proto-Germanic to Old English
- Middle English
- Early Modern English
- Spread of Modern English
- Pluricentric English
- English as a global language
- Phonology
- Grammar
- Vocabulary
- Writing system
- Dialects, accents, and varieties

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

Conference form: correspondence Internet conference.

Working languages: Indonesian, Russian, Uzbek, and English.

Indexed Google scholar, Zenodo

Part 1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623677>

Indonesia January March 2023

©Collective of authors

ECONOMICAL SCIENCE

Инновационные процессы в деятельности промышленных предприятий

Абдуллаева Матлуба Нематовна,

к.э.н., доцент, ТГТрУ

Фарходова Шохиста Журъат кизи,

студенка гр. RIQ -1, 2- курса, ТГТрУ

Annotation. The article considers the role of innovative processes in the activities of industrial enterprises.

Keywords. Economic globalization, Innovations, competitiveness, strategy, enterprises, innovative activity, product quality, labor productivity

В условиях глобализации экономики и ужесточения конкурентной борьбы в значительной степени возрастает роль инновационной деятельности для обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий. В настоящее время разработка и широкое распространение новых продуктов, услуг, наукоемких технологий становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота.

Характерной чертой современных инновационных процессов на промышленном предприятии является тесная взаимосвязь стратегического и инновационного управления. Это связано с тем, что инновации должны определять главное направление развития промышленного предприятия. Новые виды бизнеса дают возможность организации создать дополнительные источники денежного потока и, следовательно, увеличить стоимость акций, а также осуществлять последующие капиталовложения в дальнейшую разработку товаров, услуг и процессов. Такой кругооборот является основой роста и развития организации.

Низкая инновационная активность отечественных промышленных предприятий приводит к снижению конкурентоспособности экономики. Переход промышленного предприятия к инновационному стратегическому управлению на современном этапе развития экономики позволит найти резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных

затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности.

Как известно, инновационный потенциал промышленного предприятия является мерой его готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели посредством реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инновации. В современных условиях хозяйствования от состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация инновационной стратегии.

Инновационная стратегия определяет линию поведения предприятия в сфере научных исследований и разработок, направленную на формирование инновационного потенциала, достаточного для изменения внешнего окружения и способствующего достижению долгосрочных целей, а также эффективной реализации конкурентной стратегии. Инновационная стратегия должна быть согласована со стратегией развития предприятия, так как при выборе стратегии развития учитывается конкурентная позиция и инновационный потенциал промышленного предприятия.

Стратегию развития предприятия можно определить как систему управленческих и организационных решений, направленных на реализацию стоящих перед ним задач и выполнение обозначенной миссии. Следовательно, она предполагает формирование и формализацию пакета мероприятий, позволяющих структуре в перспективе изменить свое положение, что фактически означает разработку тактических задач, обеспечивающих стратегические цели.

Основа любой стратегии – установление целей. Так, для многих отечественных промышленных предприятий текущей целью развития является недопущение банкротства, а в дальнейшем – достижение ими и созданными на их базе новыми структурами финансовой устойчивости. Выбор стратегии инновационного развития промышленных предприятий дает возможность конкуренции на рынке предприятиям с принципиально новыми

продуктами, услугами, технологическим процессом, производственной системой, организационной структурой. На выбор стратегии предприятия влияют разнообразные факторы: риск, анализ прошлых стратегий, реакция владельцев акций, которые зачастую ограничивают гибкость руководств при выборе стратегии, фактор времени и др.

Стратегический аспект инновационного развития предприятия строится на основе запросов потребителя. С этой целью разрабатываются внутренние инновационные задачи предприятия как производителя инновационной продукции.

Оценка стратегических позиций предприятия позволяет использовать ресурсные возможности с максимальной выгодой для предприятия, разработать систему взаимодействия его с конкурентной средой, создает возможности успешного развития предприятия и его хозяйственных стратегических подразделений. Стратегическое позиционирование и выбор предприятия основываются на сравнении внутреннего ресурсного потенциала предприятия с возможностями и обстоятельствами внешнего окружения, в котором оно действует. Достижение этой цели осуществляется управлением предприятия, включающего три основных компонента. Это: анализ внешней и внутренней среды предприятия; формирование альтернативных путей развития и выбор рационального направления деятельности; реализация намеченной стратегии.

Таким образом, основной задачей руководителей промышленных предприятий на стратегическом уровне является умелое сочетание управления знаниями с общей стратегией, постоянную переоценку интеллектуального капитала предприятия в соответствии с его долгосрочными целями. Реализация инновационного потенциала происходит в процессе осуществления инновационной стратегии и стратегии развития организации. Высокий инновационный потенциал позволяет предприятию повысить свою конкурентоспособность за счет наиболее полного удовлетворения

потребностей потребителей на основе постоянных инноваций в процессе производства и реализации товаров и услуг.

Литература:

1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью: Учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по направлениям подготовки «Менеджмент», «Инноватика» (уровень бакалавриата) / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – 2-е издание. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 204 с.
2. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / А. А. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 259 с.
3. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 303 с.
4. Баранчев, В. П. Управление инновациями: учебник для академического бакалавриата / В. П. Баранчев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 747 с.
5. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 218 с.

**Худудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш орқали туризм
хизматлари бозорини ривожлантириш**

Очилова Дилобар Караматовна – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институти “Банк иши” кафедраси ассистенти

Аннотация ушбу мақолада худудий туризм соҳасини ривожлантиришда тарихий шаҳарларнинг ўрни ва ролига алоҳида эътибор қаратилган. Худудий туризмни ривожлантириш бўйича таклифлар ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: туризм, Буюк Ипак йўли, тарихий обидалари, табаррук кадамжолар, маданий мерос дурдоналари, туризм инфратузилмаси, туризм муҳити.

Аннотация Данная статья посвящена месту и роли исторических городов в развитии регионального туризма. Даны предложения и рекомендации по развитию регионального туризма.

Ключевые слова: туризм, Великий шелковый путь, исторические памятники, сакральные места, шедевры культурного наследия, туристическая инфраструктура, туристская среда.

Abstract This article is devoted to the place and role of historical cities in the development of regional tourism. Suggestions and recommendations for the development of regional tourism are given.

Key words: tourism, the Great Silk Road, historical monuments, sacred places, masterpieces of cultural heritage, tourist infrastructure, tourist environment.

Ўзбекистон Республикасида туризмни ривожлантиришда тарихий шаҳарларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга, шу билан биргаликда бу юртда жаҳон маданияти хазинасига кирувчи кўплаб архитектура ёдгорликлари мавжуд. Мамлакатимиз илгаридан жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари билан савдо – иқтисодий ва маданий ҳамкорликка киришиб келган. Бизга тарихий маълумотлардан аёнки, Ғарб ва Шарқ мамлакатларини айнан Буюк Ипак Йўли қарвонлари боғлаган ва Ўзбекистон унинг энг муҳим марказларидан ҳисобланган. Буюк Ипак йўли орқали Шарқ ва Ғарб мамлакатларида ишлаб чиқарилган хилма – хил моллардан ташқари турли маданиятлар, анъаналар,

хунарлар ва динлар ҳам тарқалган. Маънавий қадриятлар билан алмашинувлар амалга оширилган. Туризм бу инсоннинг бошқа жойларга кўнгил ёзиши, янги нарсалар ва инсонлар билан танишиши, ўзининг маданияти ва маънавиятини ошириши ва олис қадамжоларни зиёрат қилиш мақсадида бориб келишдир.

Умуман олганда, ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий асослар туфайли хорижий сайёҳлар сафи янада кенгаймоқда. Мамлакатимизга 2022 йилда жами 5,2 млн. нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда ташриф буюрган. Шундан ташриф буюрувчилар орасида аёллар 50,6 фоизни, эркеклар эса 49,4 фоизни ташкил қилган.

1 – расм.

1-расм. 2022 йилда мамлакатимизга ташриф буюрган чет эл фуқаролари¹ 2025 йилгача бу кўрсаткични 7 миллиондан ошириш, сайёҳлик экспортидан келадиган даромадни эса 2 миллиард долларга етказиш кўзда тутилган. Бу йилдан бошлаб эса 45 давлат фуқаролари учун юртимизда 30 кунгача визасиз бўлиши, 76 давлат фуқаролари учун енгиллаштирилган тартибда электрон виза олиши, 100 ортиқ мамлакат фуқаролари учинчи давлатга боришда Ўзбекистонга 5 кунгача визасиз кириши каби қатор имтиёзлар жорий этилди. Зиёрат туризми бўйича илк халқаро анжуман Бухорода ўтказилгани бежиз эмас. Шарифлик мақомига эга бўлган шаҳар ислом дини ривожига улкан ҳисса қўшган буюк уламолар камол топган табаррук маскан ҳисобланади. Ислон

¹ @Zarnews_uz

дунёсининг олтин силсиласи давомчилари ҳисобланган етти пир ҳам айнан Бухорода мангу қўним топган. Шунингдек, қадим кентнинг юзлаб тарихий обидалари, табаррук қадамжолар, маданий мерос дурдоналари бутун дунё жамоатчилигининг эътирофига сазовор бўлиб келмоқда.

Мамлакатнинг туризм индустрияси ҳақида гапирганда, туризм ривожланишидаги ҳудудий жиҳатлар албатта инобатга олиниши шарт. Ҳудудларда туризм бозорини ривожлантиришда ҳудудларнинг алоҳида хусусиятларини тўлиқ эътиборга олиб ҳудудий сиёсатни олиб боришни тақозо этади. Мазкур ҳудудий сиёсатнинг қанчалик фаоллиги ҳудудларида туристик фирмаларни жойлаштириш ва уларнинг ҳудудий фаолияти натижалари мониторингини олиб бориш каби масалаларнинг ижобий ҳал бўлишини таъминлайди. Туризм ривожланишидаги ҳудудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш баробарида туризм салоҳиятидан етарлича фойдаланиш иқониятлари юзага чиқади ҳамда шу билан биргаликда ҳудудий туризм соҳасини ривожланишида янги босқични бошлаб берди. Унга кўра:

- ҳудудий туризм инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда мақбул ва қулай туризм муҳитини яратиш;
- ҳудудларни ривожлантириш, ички ва ташқи йўналишларни кенгайтириш, транспорт хизматлари сифатини ошириш;
- ҳудудий туризм бозорининг турли сегментларини ривожлантиришда меҳмон уйлариининг улушини кўпайтириш шу орқали аҳоли бандлигини таъминлаш мумкин бўлади.

Ушбу чора-тадбирларнинг қўлланилиши келгусида мамлакатимизда ҳудудий туризм хизматлари бозорининг ривожланишига, валюта тушумларининг ошишига, аҳоли даромадлари ва иш ўринлари кўпайишига хизмат қилади.

Эндиги асосий вазифа эса ушбу соҳада тўпланган ижобий тажрибаларни тизимлаштириш, мамлакатимизнинг турли ҳудудларидаги мавжуд бўлган туризм имқониятлари ҳамда истиқболли йўналишларини ўрганиш, ташкил қилиш ва татбиқ этишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республика-сининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони 2016 йил 2-декабрдаги ПФ-4861
2. Алимова М.Т. Худудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари // Монография. «Иқтисодиёт» нашриёти, - Тошкент, 2015 – 300-б.;
3. Сафаров Б.Ш. Миллий туризм хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик асослари. – Т.: Фан ва технология, 2016. – 184 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси расмий сайти www.stat/uz

HISTORICAL SCIENCE

Tabiiy ofatlar va uning talofatlari: Abu Rayxon Beruniyning ilmiy qarashlari

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti **X.H.Matyakubov**,
katta o'qituvchisi **N.N.Qurbonov**

Qadimdan tabiiy ofatlar va halokatlar va boshqa tabiat hodisalari, ya'ni, xavfli geologik vaziyatlar turkumiga kiruvchi yer silkinishlari dunyo davlatlari hamda xalqlari tarixida, jumladan Markaziy Osiyo respublikalari, shuningdek, O'zbekiston hududi va aholisining ijtimoiy hayotiga ham o'ziga xos ta'sir etib kelgani ma'lum. Yer sayyorasi qa'ridagi ulkan energiya manbasi, tashqi va ichki (kosmik jismlar, Oy, Quyosh, antropogen) ta'sirlarning ortib borishi yer silkinishlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yer silkinishlari geografik jihatdan tektonik plitalar to'qnash kelgan, seysmik kamarlar o'tgan, antropogen ta'sirlar ortgan joylarda ko'plab yuz bermoqda. Holbuki, yer sayyorasidagi o'zgarishlar: tektonik plitalar harakatining tezlashuvi, deformatsiyaviy harakatlar, gravitatsion ta'sirning ortishi, tabiatga nisbatan inson omili ortib, global isishning paydo bo'lishi, yer osti va usti boyliklarini o'zlashtirish darajasining ortib borishi, turli kommunakatsiyaviy tizimlar yaratish uchun yer usti va ostida kuchli portlatish ishlarini olib borish insoniyat hayotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Yer silkinishlarining tog'li hududlarda, aholi zich yashaydigan shaharlarda, sanoati rivojlangan joylarda yuz berishi ikkilamchi ofat va halokatlarga olib kelish ehtimoli katta. Ya'ni, kuchli zilzilalar tabiiy ko'llar, dambalar, suv omborlarini soz holatdan chiqib ketishi, yer ko'chishlari, cho'kishlari, aholi yashaydigan bino va inshootlarda, sanoat ishlab chiqarishi mavjud joylarda yong'in, portlash, kimyoviy moddalar bilan zararlanishga olib kelishi mumkin. Bu esa odamlar uchun ko'plab yo'qotishlarga sabab bo'ladi.

Tarix bag'rida, olis o'tmish sahifalarida yurtimiz va dunyo ilm-fani ravnaqi uchun hayoti, ilmiy faoliyatini bag'ishlagan buyuk ajdodlarimiz bisyor. **Ularning o'z davrida ilm-fanda yaratgan kashfiyotlari nihoyatda behisob, ularning ilmiy qarashlari bugungi kungacha o'z ilmiy qiymatini yo'qotmay kelmoqda. Biz hikoya qilmoqchi bo'lgan buyuk olimlardan biri O'rta Osiyo ilk Uyg'onish**

davrining eng yirik vakili, jahon ilm-fani tarixida nom qozongan Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy **jahon tamaddunini mislsiz ilmiy yangiliklari bilan boyitdi. Uning yaratgan kashfiyotlarini yevropalik olimlar XVIII asrdan keyin o‘z davrlari uchun qaytadan kashf qildilar va amaliyotga tatbiq eta boshladilar.**

Buning isboti o‘laroq, 2021 yil aprel oyida YuNESKO Bosh konferensiyasi qarori bilan Beruniy tavalludining 1050 yilligini nishonlash YuNESKOning 2022–2023 yillarda nishonlanadigan xalqaro yubileylar ro‘yxatiga kiritilgani quvonarlidir.

Joriy yilda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 avgust kuni “Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to‘g‘risida”gi Qarorni imzoladi.

Mazkur Qaror bilan Abu Rayhon Beruniy nomi bilan bog‘liq obida va qadamjolarini, shu jumladan, Abu Rayhon Beruniy sharafiga o‘rnatilgan yodgorlik majmualarini mukammal ta‘mirlash va ularning hududlarini obodonlashtirish, “Buyuk Beruniy merosi” xalqaro sayyohlik marshrutlarini yo‘lga qo‘yish, olimlar va mutaxassislarning taklif-mulohazalari asosida ishlab chiqiladigan konsepsiya asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida 2023 yil yakuniga qadar Abu Rayhon Beruniy majmuasini qurish va uning hududida ilmiy-ma‘rifiy, madaniy va dam olish hamda turizm ob‘ektlari faoliyatini tashkil qilish va boshqa tadbirlarni amalga oshrish belgilab berildi.

Abu Rayhon Beruniy 973 yil 4 sentyabrda qadimgi Xorazmning Kot hozirgi Beruniy shahrida tug‘ilib, to umrining oxirgi kunlarigacha (1048 yilda G‘azna shahrida vafot etgan) ilmiy ijod qilib, o‘rta asrlar Sharqining qomus ul-ilimi, astronomi, geografi, ma‘dashunosi, etnografi, tarixchisi sifatida dunyoga tanildi.

Beruniyshunos olim P.G.Bulgakovning ma‘lumotiga qaraganda, Beruniy Abu Nasr Iroq rahbarligida yoshligidan riyoziyot va falakiyotni o‘rganib, 16-17 yoshlaridayoq Quyoshning choshgohdagi balandligini o‘lchagan. Oradan 30 yil o‘tgach, Beruniy yoshligida o‘zi o‘lchab olgan natijalarni tahlil qilar ekan, ular anchagina ishonchli bo‘lganligini ta‘kidlaydi. Yoshlik yillarida u quyosh tutilishini kuzatish bilan shug‘ullanadi. 22 yoshida Beruniy Markaziy Osiyoda birinchi bor yer globusini yaratdi. O‘zidan oldingi ajdodlar qoldirib ketgan ko‘plab kitoblarni o‘rgandi. Turli

xalqlarning yil hisoblari haqidagi ilk yirik asari – “Osorul boqiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) nomli kitobini yozdi. Unda yunonlar, rimliklar, forslar, sug‘diylar, xorazmiylar va boshqa ko‘plab qabila va xalqlarning barcha davrlari, bayram hamda taqvimlari, shuningdek, Sharqning turli mamlakatlarining madaniyat va adabiyot tarixi to‘la bayon etilgan. Bu asarda Beruniy o‘zini faqat elshunos olim emas, balki tilshunos, arab, yunon, fors va boshqa til hamda adabiyotlarning bilimdoni sifatida namoyon etdi.

Hukmdor Ma‘mun davrida Xorazm iqtisodiy, siyosiy, madaniy jihatdan mislsiz darajada taraqqiy etdi, dunyoning eng nufuzli savdo markaziga aylandi. Xorazm ustidan o‘tgan savdo yo‘li orqali karvonlar bu o‘lkadan dunyoning turli burchaklariga dehqonchilik, hunarmandchilik mahsulotlaridan tortib, harbiy asbob-anjomlargacha olib ketishardi. Xorazmda turli kemasozlik korxonalari ham ishlab turganligi ma‘lum. Bunday ko‘lamdagi xo‘jalikni boshqarish va katta savdo-sotiqni yo‘lga qo‘yish uchun ilm-fan matematika, geometriya, astronomiya, jug‘rofiya, geodeziya va boshqa fanlar taraqqiyoti o‘ta zarur edi. Beruniy ilmiy faoliyatini kengaytirib, 1004 yilda Gurganchda “Ma‘mun akademiyasi”da tadqiqot ishlarini davom ettirishi bu boradagi muommolarni yechimiga asos yaratdi. Ma‘mun akademiyasida Abu Ali ibn Sino, faylasuf Abu Sahl Masihiy, matematik va astronom Abu Nasr ibn Iroq, tarjimon va hakim Abul Xayr ibn Xammor, adib va shoir Abu Mansur as-Saolabiy, Zayniddin Jurjoniy va boshqa o‘nlab olimlar o‘zlarining ilmiy qarashlari bilan ilm-fan hamda davlat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shdilar.

Beruniy bibliograf sifatida ham faoliyat yuritib, zamondoshlariga qulay bo‘lishi uchun o‘z asarlari ro‘yxatini taqdim etgan. Bunda 1035 yilgacha yozilgan kitoblari va risolalari 113 taga yetgani ko‘rsatilgan. Keyingi yozib qoldirgan asarlari bilan birga uning ilmiy merosi 152 ta kitob va risolalarni tashkil etadi. Olimning asarlari mavzu jihatdan turli-tuman hamda o‘z davrida o‘ziga xos ensiklopediya hisoblangan.

Uning asarlarining 70 tasi falakiyot, 20 tasi riyoziyot, 12 tasi geografiya va geodeziya, 3 tasi ma‘dashunoslik, 4 tasi xaritagrafiya, 3 tasi iqlimshunoslik, 15 tasi

tarix va etnografiya, 4 tasi falsafa, 18 tasi adabiyot va boshqa fanlarga oiddir. Abu Rayhon Beruniy turli tillardan bir qancha ilmiy va adabiy asarlarni tarjima ham qilgan.

Ayniqsa Beruniyning tabiiy ofatlar xususan yer silkinishlari bilan bog'liq qarashlari diqqatga sazovordir. Bugungi zamonaviy ilm fanda ham u tomonidan tadqiq qilingan yer silkinishlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar o'z qimmatini yo'qotmagan. Aytish mumkinki, aynan yer silkinishlari sezilarli darajada tektonik plitalarning harakatlari natijasida asta-sekinlik bilan aholining turmush tarziga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ularning hayotida iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar yuz berishiga ham olib keladi.

Bunday holatni insoniyat tarixidagi ko'plab ijtimoiy voqeliklar bilan bog'lash mumkin. Xususan, tabiiy ofatlardan biri zilzilalar katta talofatli ofatlardan biri bo'lib, ular kishilarning turmush tarziga ta'sir etib, odamlar o'rtasida o'ziga xos yaqinlik, birlikka va jasoratli bo'lishga undovchi xislatlarni ham tarbiyalaydi. Yer silkinishlari borasida buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy o'zining ilmiy qarashlarini bayon etib, "...yer usti va ostida ketma-ket bo'lib turadigan har xil ofatlarning holat va miqdor jihati turlicha bo'lib, ko'pincha ularning sifati yoki miqdori yoki baravariga ikkovi zo'rayib, keng yerga tarqaladi. Unday vaqtda (ulardan saqlanishda) hiyla ishlatish va qochishning foydasi bo'lmaydi, yerga keladigan ofatlar esa ommani g'arq qiladigan to'fon va yutib halok qiluvchi yer qimirlashi, yerdan otilib chiqadigan qaynoq suvga botishi, o't tushib kuydirishi, qizdirilgan cho'g'u tosh va kullar otilishi, yashin tushishi, devor, tomlar qulaydigan darajada qattiq ovoz chiqishi, juda kuchli shamol ko'tarilishi, vabo singari kasalliklar paydo bo'lishi, insonlarga va to'rt oyoqli jonivorlarga qirg'in kelishi kabi hodisalardir. Agar keng bir yer, o'z ustida yashab turgan xalq bir ofatga uchrab halok bo'lsa, u yer bo'shab qoladi, lekin u yerdan ofat ko'tarilishi bilan bundan ilgari tog' tepasi va ungurlarga, vahshiy hayvonlarga o'xshab, qochib taralgan xalq qaytadan o'z joyiga to'plana boshlaydi va bir-birlariga yordamlashib dushmanlari bo'lgan yirtqich hayvonlar yoki insonlarga qarshi turib, shahar qurib yashay boshlaydilar, ular bir-birlarini qo'llab-quvvatlab, tinch eminlik va xursandchilikda to ko'paygunlarigacha

yaxshi yashaydilar. Ko‘payganlaridan keyin ularda bir-biriga qarshilik va g‘ururlanish paydo bo‘ladi. Hasad bilan g‘azab ikki qanot bo‘lib harakatga kelib, toza va chiroyli hayotlarini xira va qudratli qilib yuboradi. Ko‘pincha, u jamoalardan biri pusht-nasabda ajraladi, u esa boshqalardan ilgari o‘sha yerga kelganligidan yoki o‘zga biror narsa sabab bo‘lib, boshqalardan ayriladi. Ko‘p vaqtlar o‘tishi bilan (jamoat) o‘shandan boshqani tanimaydi” deb – yozib qoldirgan. Beruniyning yer silkinishlari borasidagi ilmiy qarashlariga mos tabiiy ofatlardan biri keyingi davrlarda Movaraunnahrda yuz berganini ko‘rish mumkin. Jumladan, Amudaryo o‘zanining o‘zgarib Orol dengiziga oqishining asosiy sababi, yer platformasidagi o‘zgarishlar, ya’ni, O‘zbekistonning g‘arbiy hududidagi plitalarning ko‘tarilishi sabab bo‘lgan deyish mumkin. Bu esa tarixda “Eski Urganch” shahrini tanazzulga yuz tutib, minglab xonadonlarning o‘z uy-joylarini tashlab, boshqa joyga ko‘chishga majbur qilganligini, ya’ni, “Yangi Urganch” shahrini paydo bo‘lishiga olib kelganligini ko‘rish mumkin.

Tarixiy-arxiologik dalillar hamda O‘rta yer dengizi-Osiyo seysmik kamaridagi geomorfologik tuzilishiga asoslangan holda turli tabiiy ofatlar, jumladan, zilzilalar qadimgi shaharlar o‘rnida o‘ziga xos madaniy qatlamlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan omillardandir, deyish mumkin. Bundan ko‘rinib turibdiki Beruniyning yer silkinishlari borasidagi ilmiy qarashlari keyingi davrlarda yuz bergan zilzilalarda nomoyon bo‘lganligi bilan qimmatlidir.

Beruniyning yozib qoldirgan asarlari O‘rta Osiyoda ilk bibliografik manbalarning ajoyib namunasi bo‘lib, bugungi kunda ham o‘z qiymatini yo‘qotmagan. Mustaqillik yillarida ma’naviyat va ijodni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Abu Rayhon Beruniyning to‘liq asarlari turkumini bosqichma-bosqich o‘zbek, qoraqalpoq, rus, ingliz, arab va fors tillarida nashr etish ishlari yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan birga, buyuk olim Beruniyning nomini abadiylashtirish maqsadida yurtimizda ko‘pgina ilmiy markazlar, ko‘chalar, shahar, qishloqlar faxr ila uning nomi bilan atalishi ajdodlarimizning madaniy merosini kelajakka omon-eson yetkazilishiga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abu Rayhon Beruniy. TA, II-jild. Toshkent, Fan, 1965. – B. 284.
2. Norboev A., Ovlaqulova M., Abu Rayhon Beruniy ta'lim-tarbiya xususida. Toshkent, Zuxra baraka biznes, 2020. – B. 21.
3. Uvatov U. Buyuk yurt allomalari. Toshkent, O'zbekiston, 2016. – B. 42.
4. Gadaev K., Berdieva S. Jahongashta sayyoh-olimlar Toshkent, O'zbekiston, 2012. – B. 52.
5. Hasanov H. Sayyoh olimlar. Toshkent, O'zbekiston, 1981. – B. 13.
6. Krachkovskiy I.Yu. Izbrannyye sochineniya. T.4. Moskva, 1957. – B. 45.
7. Bobojonov D., Abdurasulov M. Abadiyat farzandlari // Xorazm Ma'mun akademiyasi nashriyoti, 2009. <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view.12.11.2022>.
8. Ro'zieva F. Asarlar bibliografik talqini // <https://einfo.lib.uz/ind./20/09/30>

MEDICAL SCIENCE

Features of the course of rheumatoid arthritis depending on climatic and geographical factors in the conditions of Uzbekistan

Akhmedov Kh.S., Khalmetova F.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Climatic and geographical factors, according to studies, are considered as external risk factors that can adversely affect the functioning of all systems of the human body, as well as the course and outcome of various diseases, including rheumatological diseases. Rheumatoid arthritis (RA) is a multifactorial disease in which the interaction of the genetic component and environmental factors determines not only the development of the disease, but also its pronounced clinical polymorphism.

The purpose of this study was to evaluate the influence of climatic and geographical factors on joint syndrome in patients with RA from different regions of Uzbekistan.

Material and research methods: overall 260 patients with RA at the age of 50.6 ± 9.1 years, disease duration 9.9 ± 4.7 years: 1) Zone I, northern region - Tashkent city – 94 patients; 2) Zone II, western region - Khorezm region - 62 patients; 3) Zone III, eastern region - Namangan region - 54 patients; 4) IV zone, southern region - Surkhandarya region - 50 patients

Results: As the results of the analysis show, patients with RA have weather-sensitive reactions depending on climatic factors, and we have identified certain patterns when comparing the month and season of the year. Correlation analysis showed a significant role and influence of climatic factors on the course of RA and that the most significant indicators were the weather severity index ($r=0.55$), the frequency of wet and cloudy weather ($r=0.71$), the number of days with fluctuations in atmospheric pressure ($r=0.5$) and the duration of the discomfort period ($r=0.67$). It should be noted that the duration of hot and dry summers with high temperatures above 40°C ($r=-0.73$) with low humidity $f < 80\%$ ($r=-0.8$), as well as the intensity of solar radiation ($r = -0.77$) favorably influenced the course of RA. In an area with an

uncomfortable climate, i.e., in the II zone against the background of a long duration of the period with cloudy weather ($Ob \geq 5b$, $r=0.71$; $p<0.05$) with $Ki=55\%-65\%$ ($r=0.63$; $p<0.05$), and also with S values of 3.00-3.2 ($r=0.77$; $p<0.05$), there is an increase in the frequency of patients visiting a doctor and indications for hospitalization ($r=0.79$; $p<0.05$). At the same time, there is a negative correlation ($r=-0.71$; $p<0.05$) with the indicators of patients with long-term remission.

At the same time, in a region with comfortable climatic conditions, i.e. in zone III, with an increase in Cav, there is a decrease in the cases of patients' need for inpatient treatment ($r=-0.65$; $p<0.05$) and the number of patients seeking treatment for problems ($r=-0.73$; $p<0.05$). At the same time, with the duration of the period with cloudy weather Ki less than 40%, the duration of the remission period in patients with RA, living in this zone increases ($r=0.8$; $p<0.05$).

Conclusion. Based on the above, it follows that climatic factors have a certain influence on the course of RA.

The significance of environmental and climatic factors in the development of joint destruction in rheumatoid arthritis

Akhmedov Kh.S., Buranova S.N.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

According to information, 10 million people in the world of people with rheumatoid arthritis (RA), 50-55% of them become disabled within the first 5 years. Therefore, the issue of RA today is considered a serious social problem that needs to be solved in medicine. The prevalence of RA depends on the environmental conditions in the area and the consequences of the disease. Therefore, determining the impact of negative factors of the environment (atmosphere, soil, underground groundwater) on the organism of RA patients is of scientific importance in understanding new links of disease pathogenesis.

The purpose of this study to evaluate the impact of environmental factors on joint syndrome in patients with rheumatoid arthritis, depending on different regions of Uzbekistan.

Material and research methods: overall 360 patients with RA at the age of 52.6 ± 9.3 years, disease duration 7.5 ± 4.6 years: 1) Zone I, northern region - Tashkent city – 119 patients; 2) Zone II, western region - Khorezm region - 85 patients; 3) Zone III, eastern region - Namangan region - 79 patients; 4) IV zone, southern region - Surkhandarya region - 75 patients. In order to study the influence of environmental factors on the progression of RA, dispersion and correlation analysis were conducted. Using the integral indicators of negative environmental stress on the atmosphere (ψ), water (σ) and soil (ω), they were compared to the number and clinical symptoms of RA patients under study (F) and to the integral criteria of the analyzed regions of Uzbekistan (G). compared and studied.

Results: It is known from the literature, that harmful substances enter the human body not only directly from atmospheric air and water, but also through plant and animal products when they are in the soil. In turn, plants and animals are provided with trace elements in the soil. Therefore, the mineral and chemical substances in the soil have a positive or negative effect on the human body, thereby

influencing the course of diseases, including RA. The result of depression analysis indicates that parameter G is affected by nickel, fluorine and aluminum, as well as sulfates from toxic microelements in living areas of RA patients. According to the obtained results, G indicators are correctly correlated with the amount of nickel, fluorine and aluminum in the soil ($r=0.69$; $r<0.05$; $r=0.77$; $r<0.05$; $r=0.71$; $r<0.05$), and it is inversely related to zinc concentration ($r=-0.66$; $r<0.01$).

According to univariate depression analysis, the integral indicator of soil nickel pollution affects the radiological stage of the disease, Rich and Larsen index. It should be noted that there is a reliable correlation between ω values and joint syndrome, but the location of joint damage is influenced by the high content of aluminum in the soil.

In RA, the method that shows the increase of the anatomical defect of the joint and the degree of development of the disease is the X-ray signs of the joint syndrome, the soil pollution index ω affects the degree of X-ray changes of the disease and the Larsen index. The level of atmospheric pollution with xenobiotics affects the level of sonographic and radiological signs of RA. It was found that tendovaginitis, enthesopathies, ligamentosis, intra-articular calcifications, changes in meniscus branches, Baker's cyst and Goff's body are related to ψ parameters. In soil salinity ω $G>2$ (region II) its tendovaginitis ($r=0.84$; $r=0.033$), ligamentosis ($r=0.97$), Baker's cyst ($r=0.77$; $r=0.054$) and Goff's body (A strong correlation is observed with indicators ($r=0.91$; $r=0.023$)). This means an increase in the development of anatomical defects of the joints with increasing soil salinity. On the other hand, joint syndrome in RA was not found to be related to parameters of sulfates and phosphates in drinking water F ($r>0.05$).

Conclusion. Thus, the risk factors of the external environment in the place of residence of patients are important for the rapid formation of RA joint syndrome, its aggressiveness and X-ray periods. In this case, the loading of nickel and aluminum of the soil leads to the acceleration of the mechanism of early destruction in the joints, while the high salinity of the soil increases the anatomical defect, and the lack of zinc extinguishes its functional activity.

Simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.

Askhanov Z.P.

Andijan State Medical Institute

The authors analyzed the results of simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.

The authors concluded that, the analysis of the obtained results shows that in the main group, the aesthetic and functional effect was better compared to the control, which means that in all patients the postoperative scars healed with more gentle scarring, there were no postoperative complications from the wound.

Key words: post-burn contractures, extensor contractures, post-burn scars, surgical tactics, contractures of fingers.

Introduction. Hand burns account for 5.1-6.5% of injuries. Deformations of the hand after burns occur in 40-50% of patients, in 22.5% of cases they become the cause of disability [1,2]. Therefore, one of the most urgent and complex problems of rehabilitation, burned is the restoration of the function of the hand [3].

Until now, such issues as the timing of surgical intervention for post-burn deformities of the hand, its volume, the optimal thickness of transplanted skin grafts have not been adequately resolved; simultaneous elimination of multiple lesions, as well as the features of the operation on the dorsum of the hand in the presence of flexion contracture of the fingers, cicatricial or tendon [4,5].

The aim of the study was to improve the cosmetic results of the operation, as well as to reduce postoperative complications that worsen the functional and cosmetic result and engraftment of the flap.

Materials and methods. In order to study the effectiveness of the claimed method of surgical treatment of cicatricial deformity of the dorsum of the hand and syndactyly, the results of treatment in 59 patients with this pathology who were hospitalized at the Department of Reconstructive Surgery of the Andijan Multidisciplinary Medical Center in 2016-2022 were analyzed.

Patients were divided into two groups according to the type of surgical treatment. The main group included 31 patients operated by this technique.

The control group included patients (28) operated on using the operation to eliminate the back surface of the hand using a split autodermal graft.

Patients of the main and control groups underwent identical studies, including: complete blood count, complete urinalysis, ECG, biochemical blood tests, PTI, blood clotting time, RW, Hbs-antigen.

Results. Under general anesthesia. Radically, strictly along the intermediate layer, scars are excised from the lower anterior 1/3 of the metacarpus to the commissure of the interdigital fold, as well as the back surface of the fingers. O-shaped skin-fat flaps were cut out from the palmar unaffected leaf of the interdigital fold, lateral surfaces of the proximal phalanges and the palm. The free ends of the flaps were fixed with two sutures into the depression between the heads of the metacarpal bones, forming interdigital commissures.

Using a scalpel, wide skin grafts are taken from the upper 1/3 of the anterior lateral femoral regions and the wound is closed starting from the lower anterior 1/3 of the metacarpus. In the area of the O-shaped flaps and between themselves, the grafts were sutured with interrupted atraumatic sutures. The donor wound is sutured with interrupted sutures (Patent application dated September 23, 2022 No. 07091 IAP IS RUz).

Wide skin grafts with O-shaped flaps take root well. In the long term, grafts take the form of normal skin, become elastic, soft, easily taken into a fold, and provide normal movements in the joints of the hand.

All patients in the postoperative period received a standard complex of drug therapy: biostimulants, vitamin therapy, antibiotics, local magnetotherapy from the 3rd postoperative day.

Reconstructive plasty after a burn injury had practically no effect on improving the function of the fingers in the form of extension and flexion.

Results. Long-term results were studied in 30 (96.8%) of 31 patients. Good functional and aesthetic results were obtained in 29 (93.5%) patients. Satisfactory results were achieved in 2 (6.5%) patients.

In the control group, good results were noted in 27 (96.4%) of 28 patients, satisfactory in 17 (60.7%) patients. In 11 (39.3%) patients, the results were considered unsatisfactory.

Conclusion. The analysis of the obtained results shows that in the main group, the aesthetic and functional effect was better compared to the control, which means that in all patients the postoperative scars healed with more gentle scarring, there were no postoperative complications from the wound.

References.

1. Gurtner G.C., Garcia A.D., Bakewell K., Alarcon J. B. (2020). A retrospective matched-cohort study of 3994 lower extremity wounds of multiple etiologies across 644 institutions comparing a bioactive human skin allograft, TheraSkin, plus standard of care, to standard of care alone. *Int. Wound J.* 17 55-64. 10.1111/iwj.13231
2. Sheckter C.C., Meyerkord N.L., Sinskey Y.L., Clark P., Anderson K., Van Vliet M. (2020). The optimal treatment for partial thickness burns: a cost-utility analysis of skin allograft vs. topical silver dressings. *J. Burn Care Res.* 41 450-456. 10.1093/jbcr/iraa003
3. Ma K., Kwon S.H., Padmanabhan J., Duscher D., Trotsyuk A.A., Dong Y., et al. (2018). Controlled delivery of a focal adhesion kinase inhibitor results in accelerated wound closure with decreased scar formation. *J. Invest. Dermatol.* 138 2452-2460. 10.1016/j.jid.2018.04.034
4. Liu H.F., Zhang F., Lineaweaver W.C. (2017). History and advancement of burn treatments // *Ann. Plast. Surg.* 78 S2-S8. 10.1097/SAP.0000000000000896
5. Zhu XX, Zheng Z, Zhang DM, Zhu ZS. [Effects of free transplantation of expanded perforator flaps in the treatment of severe scar contracture deformities in children]. *Zhonghua Shao Shang Za Zhi.* 2019 Jun 20;35(6):405-409. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2019.06.002. PMID: 31280531.

Ways to optimize the diagnosis and treatment of patients with fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Muscle pain accompanies many diseases. It is one of the symptoms of a number of rheumatic diseases. Quite often, generalized chronic muscle pain is caused by pathology of the musculoskeletal system, in particular osteochondrosis of the spine.

Purpose of the study. Improving the methods of diagnosis and treatment of fibromyalgia syndrome.

Materials and research methods. 120 patients aged 20 to 69 years were examined. Along with a complete clinical. research, a kinesthetic examination was performed. The selection of patients with fibromyalgia was carried out in accordance with the criteria provided by the ACR, 1990. Depending on the treatment received, patients were divided into 4 randomized groups of 30 people. Patients of all groups received complex treatment: drug therapy and acupressure (MT + TM) according to the method of Sittel A.B., used in patients with neuro -vascular and neurodystrophic pathology.

Research results. The majority (85.8%) of patients were women. Patients were predominantly aged 41-50 years, less often - up to 40 years. The mean age was 44.6 ± 1.1 years. The average duration of the disease was 5.8 ± 0.6 years. Most often, the duration of the disease was from 1 to 4 years; in general, it ranged from 3 months to 25 years.

In 76 people (63.3%), the X-ray stage of osteochondrosis was identified. All 4 groups of patients did not differ significantly in gender composition. The youngest contingent (39.3 ± 1.3 years) was in group II, the oldest - in group IV (48.5 ± 1.2 years). In the clinical picture of fibromyalgia, 6 leading syndromes were identified: algic, astheno -neurotic, cardiac, sleep rhythm disturbance, thermoregulation disorder, meteosensitivity. To clarify the degree of muscle soreness, the IMS (muscle syndrome index) was determined according to the method of F.A. Khabirov

and R.A. Khabirov; (1994). The test was carried out according to the characteristic points for FM, proposed by the AKP. One month after the start of therapy, it was noted that in all 4 groups there was an improvement in clinical parameters, especially in muscle pain. Before treatment, it was present in all examined patients. The dynamics of pain syndrome indicators in patients of 4 groups according to the observation period is shown in Figure No. 1. From the data presented, it can be seen that after 1 month in groups II, III, IV pain syndrome was less common than in group I. This difference persisted throughout the year. A year later, in group I, pain syndrome was observed already in 75% of patients, while its lowest frequency was in group IV - 12.5%.

Findings. An electrophysiological study of specific tender points in fibromyalgia showed the spastic nature of the process of soft tissue damage, which is comparable to the presence of "energy blockades" on characteristic BAPs. meridians and "chakras" (plexuses).

The effectiveness of the use of electromyographic research methods in the diagnosis of herniated intervertebral disc.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. The most common degenerative lesions of the spine are osteochondrosis and spondylarthrosis. Reflex multifascial syndrome is considered one of the most clinically significant and common pain manifestations of lumbar osteochondrosis.

The purpose of the study. To conduct a comparative analysis of the use of electroneuromyography in the diagnosis of intervertebral hernias.

Materials and research methods. We examined 70 patients with lumbar osteochondrosis with dominance of reflex myofascial syndrome, of which 13 patients underwent surgical removal of a disc herniation at the lower lumbar level in the past. Non-operated patients were divided into two groups. Patients in one group (30 cases) received complex treatment using manual therapy, and the patients of the other group (27) received similar treatment without the use of manual therapy. The operated patients constituted a separate group of 13 patients. All examined patients underwent a clinical study and H-reflexometry at the beginning and end of a three-week treatment, which in all cases included non-steroidal anti-inflammatory drugs, venotonics, and muscle relaxants.

Research results. In the group without the use of drug therapy, after the treatment, the level of pain and tone of the paravertebral muscles significantly decreased, the Oswestry index and the severity of the Lasegue symptom on both sides decreased ($p < 0.05$). Trigger points decreased on the pain side. In the group with the use of drug therapy, pain significantly decreased over time, and the tone of the paravertebral muscles almost returned to normal. In most cases, the positive symptom of Lasegue disappeared, the number of trigger points on both sides decreased, and the index of impaired quality of life decreased. The symptom of "runaway" before treatment - in 30, after treatment - in 9. Hypoesthesia S 1 side of pain before treatment - 18, after treatment - 9 ($p < 0.05$).

Conclusions. Thus, the positive dynamics of a greater number of objective indicators of the clinical picture in patients of the manual therapy group is presented, compared with the group without its use.

Eye injuries and first aid methods.

Травмы глаза и способы первой помощи.

Ko'z soqqasining shikastlanishi va birinchi yordam usullari.

**Temirkulova Makhliyo Azamat kizi,
Mirzayeva Gulhayo Erkinovna
Rajabova Madina Bakhridinovna**
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Phone: +998973041225
mahliyotemiqulova@gmail.com

Annotation: Damage to the organ of sight, and especially to the eyelid, is a serious problem for a person, because no matter which of the delicate membranes of the eye is damaged, it first causes great discomfort, severe pain, and mental anguish. Secondly, it leaves a bad complication in various ways, often leading the eye to the point of weakness. Therefore, it is the sacred duty of all medical workers to prevent eye injuries, provide first aid in the event of an injury, and arrange for the patient to be referred to an eye care center specialist.

Keywords: eyelid, conjunctiva, hemophthalmus, fibrinolysin, callolysin, copper, aluminum, lead and glass fragment, dicain solution, foreign body.

Аннотация: Повреждение органа зрения, а особенно века, является серьезной проблемой для человека, так как какое бы из нежных оболочек глаза ни было повреждено, оно сначала вызывает большой дискомфорт, сильную боль, душевные терзания. Во-вторых, оставляет после себя неприятное осложнение в разной степени, часто доводя глаз до точки слабости. Поэтому святым долгом всех медицинских работников является предотвращение травм глаз, оказание первой помощи при травме, организация направления больного к специалисту офтальмологического центра.

Ключевые слова: веко, конъюнктива, гемофтальм, фибринолизин, каллолизин, медь, алюминий, осколки свинца и стекла, раствор дикаина, инородное тело.

Annotatsiya: Ko'ruv a'zosining va ayniqsa ko'z soqqasining shikastlanishi inson uchun og'ir musibatdir, chunki ko'zning nozik pardalaridan qaysi biri, qay darajada shikastlanmasin, bu birinchidan, katta noqulaylik, qattiq og'riq beradi va ruhiy ozor yetkazadi. Ikkinchidan, bu har xil ko'rinishda yomon asorat qoldirib, ko'pincha ko'zni ojizlik darajasiga olib boradi. Shuning uchun ko'z shikastlanishining oldini olish, shikastlanish sodir bo'lganda tezlik bilan birinchi yordam ko'rsatib, bemorni ko'z tez yordam markazi mutaxassisiga yuborishni tashkil qilish barcha tibbiyot xodimlarining muqaddas vazifasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: qovoq, konyuktiva, gemoftalm, fibrinolizin, kallolizin, mis, alyuminiy, qo'rg'oshin va shisha bo'lagi, dikain eritmasi, yot jism.

Ko'ruv a'zosining shikastlanishi ozor topgan o'rniga qarab 2 ga bo'linadi: 1) Ko'zning yordamchi qismlari - qovoqlar, kon'yuktiva, ko'z yoshi a'zolari va ko'z kosasining shikastlanishi; 2) Ko'z soqqasi va ko'ruv nervining shikastlanishidir. Ko'ruv a'zosi shikastlanishining sodir bo'lgan joyi va undagi mavjud ahvolga qarab sanoatda, qishloq xo'jaligida, uy va ko'cha sharoitida, bolalar o'rtasida va jangovor holatlarda yuz bergan shikastlanishlarga bo'linadi.

Ko'z soqqasi to'mtoq buyumlar bilan shikastlanganda: shox parda shishuvi, yuza varaqlari yorilishi - yirtilishi, ko'z oldi kamerasiga qon quyilishi gifema, ko'z ichki mushaklarining falajlanishi, rangdor pardada qorachiq chetlarining yirtilishi va to'r pardada chegaralangan shishlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday shikastlanishlar o'rta og'irlikdagi kontuziya hisobidan bo'ladi.

Og'ir darajadagi kontuziyada shox parda mag'ziga qon kirishi. oqsil parda va rangdor pardoning yirtilishi va uzilishi. gavharning xiralanishi, joyidan biroz yoki to'liq chiqishi mumkin.

Gemoftalm- shishasimon tanaga qon quyilishi, tomirli parda yirtilishi, to'r pardaga qon quyilishi, uning yirtilib joyidan ko'chishi, ko'ruv nervining shikastlanishini kuzatish mumkin Bunday bemorlarga birinchi yordam yuqorida aytilganidek, ko'zga steril bog'lam qo'yib, markaziy tez yordam ko'z shifoxonasiga a-shox parda yuza varag'idan yot jismni nayzasimon igna bilan olib tashlash, shox pardadan yot jismni

qo'l magniti bilan olib tashlash tezlik bilan yuborishdan iborat. U yerda ko'zning rentgen surati olinib, ko'zga dezinfektsiya tomchilari tomiziladi, kerak bo'lsa birlamchi jarrohlik ishlovi berib, bemorga vikasol, kaltsiy, sulfanilamid dorilarini ichirish, muskul orasiga antibiotiklar yuborib, ko'z holatiga qarab miotik yoki midriatiklar tomizib turiladi. Keyinchalik fibrinolizin, kallolizin qo'llanish mumkin. Ko'zning mayda yot jismlardan shikastlanishi Ko'zga yot jismlar tushib, qovoq kon'yunktivasiga, oqsil parda kon'yunktivasiga va shox parda sathiga joylanishi mumkin. Bunda bemor: «ko'zimga hozir bir narsa tushdi», degan shikoyat bilan shifokorga murojaat qiladi, ko'ziga qum tiqilgandek og'riq sezadi, ko'zi yoshlanib, yaxshi ocholmaydi. Qovoqlarni ag'darib yondan yoritib yoki tirqishli lampa yordamida ko'rilganda, kon'yunktiva o'tuvchi burmasida yoki shox parda yuzasida yot jism borligini ko'rish mtunkin. Imkoniyat bo'lgan taqdirda, ko'zga 0,5% li dikain eritmasi tomizilib, steril nam paxta tayoqchasi bilan artib chiqariladi. Agar yot jism to'qimalar ichiga chuqurroq kirgan bo'lsa, maxsus igna yoki oddiy shprints ignasi yoki magnit yordamida Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasi Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasida teshilish shox pardada, limbda va oqsil parda skleradam joylashishi mumkin. Jarohatlovchi jism ko'zni teshib kirib, ikkinchi joydan teshib chiqishi yoki ko'z ichida yot jism qolishi mumkin. Teshib kirgan yot jism metall yoki metall bo'lmasligi mumkin. Ko'z ichiga kirgan metall jismlar magnit tortuvchi (temir va u aralashgan birikmalar) va magnitga tortilmaydigan (mis, alyuminiy, qo'rg'oshin va shisha bo'lagi) bo'lishi mumkin. Bu yot jismning qanday moddadan ekanligini aniqlash ko'z ichidan yot jismni olib tashlash usulini tanlash katta ahamiyatga molik. Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasi 3 mm dan kichik bo'lib, shox parda chetida yoki oqsil pardada joylashgan bo'lsa, yara to'la yopishgan holda, yaraga ko'z ichki pardalari taqalgan bo'lmasa, bir so'z bilan aytganda, yara oddiy va chok qo'yishni talab etmasa, bunday yaralami yengil darajaga kiritish mumkin. Teshib kirgan yara shox parda markazida joylashsa yoki murakkab, asoratli bo'lsa, yaraning o'lchami 5 mm gacha, ko'z ichki pardalari yaraga taqalib turgan bo'lsa, uni o'rta daraja og'irlikdagi yara deb hisoblash zarur

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K.Ye.Ulxo'jaeva, B.T.Xudoyberganova "Fizioterapiya va tibbiy reabilitatsiya" Toshkent - 2004 yil.
2. V.M.Bogolyubov «Meditinskaya reabilitatsiya» Moskva, 2006 god,3tom.
3. V.A.Dubrovskiy "Lechebnaya fizkultura" Moskva 2004 god.
4. V.A.Yepifanov «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» Moskva 2000 god.

**Сурункали гастрит касаллигини даволаш ва профилактик
тадбирларини ташкил этишда халқ таоботининг ўрни**

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий
маркази рахбари, тиббиёт фанлари номзоди

Махмудова Нилуфар Махамаджоновна

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий
маркази илмий тадқиқотлар бўлим

мудири олий тоифали терапевт шифокор

Муаммонинг долзарблиги. Халқ таоботи ўз номи билан халқ учун фойда келтирувчи ва аҳоли фойдаланиши қулай бўлган тиббий ёрдамдир. ЖССТ берган тарифга кўра "Халқ таоботи" узоқ тарихга эга бўлган, маҳаллий халқлар ва турли маданият вакилларининг назариялари, эътиқодлари асосида тўпланган билим, кўникма ва амалий тажрибаларнинг умумий хулосаси бўлиб, биз уларни тушунтира олишимиз ёки тушунтира олмаслигимиздан қатъий назар саломатликни сақлашда, шунингдек жисмоний ва рухий бузилишларда профилактика, диагностика ва даволаш мақсадларида ишлатилади" (ЖССТ, 2013й).

Бугунги кун, Ўзбекистонда Халқ таоботи услубларини замонавий тиббиёт билан уйғунлаштириш изчил олиб борилмоқда. Хукумат томонидан Халқ таоботи йўналишини назорат этиш ва самарали ҳаётга тадбиқ этиш чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ таоботи соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли ва 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ таоботини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарорлари асосида олиб борилмоқда. Хукуматнинг халқ таоботига очиб берган йўли Ўзбекистондаги ушбу йўналиш соҳаси мутахассислари учун кенг имкон бўлиб, ушбу соҳадаги меърий-ҳуқуқий базани шакллантириш ҳамда халқ таоботининг усуллари ва ютуқларидан самарали ва хавфсиз фойдаланиш учун шарт-шароит яратишга замин яратди.

Тадқиқот мақсади. Халқ табобати аҳоли орасида кенг тарқалган касалликларни олдини олиш, даволаш ва тахшишлаш ишларини кенг миқёсда эгаллашни бошлади. Ўсимликлардан тайёрланадиган доривор воситалар, ўзининг таббийлиги, инсон организми учун кимёвий воситаларга нисбатан зарарсизлиги билан ажралиб туради. Кимёвий воситаларнинг организмга ижобий ёки салбий, ножўя таъсири кўпгина илмий тадқиқотларда ўрганилган бўлиб, таббий гиёҳларнинг ижобий ёки ножўя таъсири кам ўрганилган.

Тадқиқот услублари. Тадқиқот мақсадига мувофиқ клиник кузатув, сурункали гастрит билан касалланган беморларни клиник тахшишлаш, стандарт даво чоралари билан бир қаторда «Вентрап» биологик фаол қўшимча билан оптималлаштирилган даволаш натижаларини солиштирма тахлили ўтказилди. Тадқиқот статистик услублар, гуруҳдаги натижаларнинг даво чора тадбирлари билан корреляцион боғлиқлиги ва стандарт оғиш ва хатоликларига асосланган ҳолда баҳолаш билан олиб борилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот 2022-2023 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт Академиясига қарашли 2-клиник шифохона қошида 120 бемор тасодиқий танлаб олиш услуги билан аниқланади. Клиник кузатувда танлаб олинган гуруҳлар шартли равишда асосий ва назорат гуруҳларига ажратилади. Иккала гуруҳ пациентлари учун сурункали гастрит касаллигини даволаш стандарт чоралари қўлланилади. Биринчи гуруҳга стандарт давога қўшимча ҳолда «Вентрап» биологик фаол қўшимча белгиланади. Клиник кузатув уч босқичда олиб борилади. Биринчи босқич анамнез йиғиш, касаллик тарихини, давомийлиги, асоратлари яъни пациентнинг барча физиологик-рухий-ижтимоий ҳолати ўрганилади. тадқиқотнинг иккинчи босқичида бевосита иккита гуруҳ орасида тақослама даволаш чоралари ўтказилади ва маълумот йиғишгабағишланади. Учинчи босқич-якуний босқич бўлиб, касалликнинг турли хил ёндошувларда кечиши, асоратлари, ижобий ва салбий оқибатлари тахлили ўтказилади.

Хулоса. режалаштирилган тадқиқот Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган ва катта ёшдаги аҳолини касалланиш даражасига таъсир кўрсатувчи сурункали

гастрит касаллигини даволашда халқ табобати услубларини қўллаган ҳолда натижаларни солиштирма тақосланишига асосланади. Шу жумладан тадқиқотчи томонидан сурункали гастритнинг бирламчи профилактикаси, яъни ўтқир гастритни олдини олиш, иккиламчи профилактикаси касалликни сурункали кўринишга ўтишини тўхтатиш ва имкон қадар учламчи профилактика пациентнинг реабилитацияси масалаларини ҳам қамраб олади. Тадқиқот натижалари келажакда аҳоли ўртасида кенг тарқалган бошқа ноинфекцион ёки инфекцион касалликларнинг даволаш ва олдини олишда халқ табобати услубларидан кенг фойдаланишга йўл очиб беради.

PEDAGOGICAL SCIENCE

**Futbolchilarning o'yin vaqtida jismoniy tayyorgarligiga tegishli faolligini
tahlil qilish**

Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich UzDJTSU professor
Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti
Nizomov Akmaljon Akramjon o'g'li UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Annotation. In this work, the authors in the article analyzed the physical capabilities of the players during the game.

Key words: Sprinter acceleration; acceleration options; Game amplus; submaximal; alaktat anaerobic.

Zamonaviy futbol uchun o'yinchilarning harakatlarga tegishli faollik darajasi yuqoriligi va bajariluvchi ishlar, dam olishning ritmik bo'lmagan (aritmik) tarzda tavsiflarga egaligi xos xususiyat hisoblanadi. Harakatlarga tegishli faoliyatda eng katta o'rinni yugurishlar egallaydi. Bunda yugurishning tezligi sekidan maksimal darajagacha variatsiyalanadi.

Futbolchilarning harakatlariga tegishli faolligini tahlil qilishda aniqla-nishicha, o'yin vaqtida bir taym davomida ular past tezlik bilan (0 dan 2,5 m/g gacha, yurish, sekin yugurish) 2-2,3 km masofani bosib o'tishlari; o'rtacha tezlikda (2,5 dan 6 m/s gacha) 2,3-2,8 km masofani bosib o'tishlari; yuqori tezlikda (6 m/s dan maksimal qiymatgacha) 300-500 metr masofani bosib o'tishlari qayd qilinadi. Butun uchrashuv davomida futbolchi o'rtacha 10-12 km masofani bosib o'tadi. O'yinning faolligi hajmi bo'yicha birinchi va ikkinchi taymlar o'rtacha qiymatda bir-biridan farqlanmaydi. Sprinterlik tezlanishlari umumiy sonidan ko'proq son miqdori 18 (45%) va 32 (30%) metrlik masofa kesimlariga hissasiga to'g'ri keladi, nisbatan uzunroq masofada bo'yicha tezlanishlar esa 44 metrgacha 10%, 55 metrgacha 5% va 55 metrdan ortiq masofalarga 5% ni tashkil qiladi.

Aniqlanishicha, o'yinning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu sprinterlik tezlanishi hisoblanib, uni amalga oshirishda taktik va strategik vazifalar hal qilinadi. O'yinning taktik modelini o'zgartirish raqib bilan qat'iy tarzda yakka kurashlar sharoitida tezlikka oid yugurish hajmining ortishiga olib keladi.

2015-2016-yillarda yangi Yevrokubok mavsumi boshlanishi bilan xalqaro Futbol federatsiyasi tomonidan o'z saytida o'yin vaqtida tezkorlikni rivojlantira oluvchi futbolchilarning ro'yxati tarkibi yangilangan. Jumladan, dunyoning eng tezkor futbolchilari o'ntaligi tarkibi quyidagi ko'rinishga ega:

1. Teo Uolkott («Arsenal») – 35,7 km/soat;
2. Antonio Valensiya («MYu») – 35,2 km/soat;
3. Garet Beyl («Real») – 34,7 km/soat;
4. Aaron Lennon («Tottenxem») – 33,8 km/soat;
5. Krishtianu Ronaldu («Real») – 33,6 km/soat;
6. Lionel Messi («Barselona») – 32,5 km/soat;
7. Ueyn Runi («MYu») – 32,1 km/soat;
8. Frank Riberi («Bavariya») – 30,7 km/soat;
9. Aryen Robben («Bavariya») – 30,7 km/soat;
10. Aleksis Sanches («Barselona») – 30,1 km/soat.

Futbolchilarning yugurish faolligi haqida batafsil ma'lumotlar UEFA texnik qo'mitasi tomonidan 2009-2010-yillar hisobotida keltirilgan. Ushbu hisobot ma'lumotlariga ko'ra, futbolchilar o'yin davomida 10-12 km masofani bosib o'tishlari qayd qilingan. Masalan, Madridda o'tkazilgan final uchrashuvida Shvaynshtayger 12,2 km, Snayder esa 11,8 km masofani bosib o'tganligi keltiriladi. Chempionlar ligasida «Inter» jamoasi futbolchilari 103 km, «SSKA» (Moskva) jamoasi futbolchilari esa 118,041 km masofani bosib o'tganliklari qayd qilingan. O'yin ampluasiga bog'liq tezlikka tegishli joyini almashtirishlar individual o'zaro farqlanishlarga ega hisoblanadi. Shunday qilib, himoya o'yinchilari o'yin davomida 9427 dan 10572 metrgacha masofani bosib o'tishlari aniqlangan. Shundan yuqori tezlikda (5,5-7 m/s) 423 dan 646 metr; 7 m/s dan yuqori tezlikda 88 dan 140 metrgacha masofa bosib o'tilishi qayd qilinadi. O'rta chiziqda harakatlanuvchi o'yinchilar o'yin davomida 9042 dan 10272 metrgacha masofani bosib o'tishlari qayd qilinib, bundan yuqori tezlikda (5,5-7 m/s) 655 dan 729 metr; 7 m/s dan yuqori qiymatdagi tezlikda 72 metrdan 240 metrgacha masofa bosib o'tilishi aniqlangan.

Bu keltirilgan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, ya'ni submaksimal va maksimal darajadagi tezlikda yugurish o'yinning 25% gacha vaqtini band etadi. Shu sababli, agar o'yinchi o'yin davomida 5000 metr masofani bosib o'tsa va undan 500 metr masofani maksimal tezlikda bosib o'tishi qayd qilinsa, u holda uning mashg'ulotlar vaqtidagi yugurishga oid yuklamasi (yugurish va o'yin mashqlarida) ham ushbu qiymatda bo'lishi talab qilinadi, ya'ni bunda gap futbolchilarning yugurish yuklamalari bo'yicha yakka tartibdagi me'yorlari haqida boradi.

Ma'lumki, futbolchilarning o'yin harakatlari muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilishi ko'pgina holatlarda o'yinchilarning u yoki bu o'yin vaziyatlarida qanchalik darajada tezkorlikda harakat qilishiga bog'liq hisoblanadi. Agar, hujum qiluvchi jarima maydonida 0,1 yoki 0,2 soniya ustunlikka ega bo'lsa, u holda u raqibni ortda qoldirishga muvafaq bo'ladi va raqib darvozasiga havf solish imkoniyati ehtimoligiga bir necha marotabaga ortadi. Shuningdek, agar, himoyachi o'z darvozasini himoya qilishi davomida hujum chizig'idagi raqibidan soniyaning yuzdan bir ulushlarida o'zib ketishga muvafaq bo'lsa, u holda uning o'z darvozasini himoya qilish ishonchliligi darajasi ortadi.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, o'yin davomida futbolchilarning maksimal tezlikda bosib o'tuvchi asosiy masofasi 7 dan 30 metrgacha uzunlik kesimlariga teng hisoblanadi. Shu sababli, futbolchining joyidan tezlik olishni o'rganishi, ya'ni start tezligi deb ataluvchi holatni o'zlashtirishi juda muhim hisoblanadi, bu holat muskullar ichidagi koordinatsiya samaradorligiga, maksimal kuchning rivojlanishi darajasiga, oksidlanishli-glikolitik tarzda qisqaruvchi muskul tolalarining tezkorlikda qisqarish hajmi kattaligiga, energiya yo'naltirilishining alaktat anaerob mexanizmi sig'imi va quvvatiga bog'liq hisoblanadi. Start holatidagi tezlana olish sezilarli darajada kuch va tezlikning majmuaviy holatda namoyon bo'lishi natijasiga – ya'ni, maksimal quvvat darajasiga bog'liq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нуримов Р.И. Контроль специальной ловкости футболистов Фан-Спортга илий назарий журналда 2021. №2 с 8-10.

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding. 2023

2. Makhsumov Islomjon Adilovich. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.1 Issue 1.5 Pedagogic sciences. - Germany Berlin 2021. - pp. 448-452.

CONTENTS

ECONOMICAL SCIENCE

- Абдуллаева Матлуба Нематовна, Фарходова Шохиста Журъат кизи.** - Инновационные процессы в деятельности промышленных предприятий.3
Очилова Дилобар Караматовна. - Худудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш орқали туризм хизматлари бозорини ривожлантириш.7

HISTORICAL SCIENCE

- X. H. Matyakubov, N. N. Qurbonov.** - Tabiiy ofatlar va uning talofatlari: Abu Rayxon Beruniyning ilmiy qarashlari.11

MEDICAL SCIENCE

- Akhmedov Kh.S., Khalmetova F.I.** - Features of the course of rheumatoid arthritis depending on climatic and geographical factors in the conditions of Uzbekistan.17
Akhmedov Kh.S., Buranova S.N. - The significance of environmental and climatic factors in the development of joint destruction in rheumatoid arthritis.19
Askhanov Z.P. - Simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.21
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Ways to optimize the diagnosis and treatment of patients with fibromyalgia syndrome.24
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - The effectiveness of the use of electromyographic research methods in the diagnosis of herniated intervertebral disc.26
Temirkulova Makhliyo Azamat kizi, Mirzayeva Gulhayo Erkinovna, Rajabova Madina Bakhriddinovna. - Eye injuries and first aid methods.28
Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Махмудова Нилуфар Махамаджоновна. - Сурункали гастрит касаллигини даволаш ва профилактик тадбирларини ташкил этишда халқ табобатининг ўрни.32

PEDAGOGICAL SCIENCE

- Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich, Xalikov Davron Otkurjonovich, Nizomov Akmaljon Akramjon o'g'li.** - Futbolchilarning o'yin vaqtida jismoniy tayyorgarligiga tegishli faolligini tahlil qilish.35